

Vedenlaadun muutokset

WQeMS-alusta, jossa näkyy satelliitin tuottama näkösyvyys Polyphytos-järvelle (Kreikassa). perustuu Sentinel-2-kuviin.

Palvelun tavoite

Havaita vesimuodostuman vedenlaatuparametrien muutoksia operatiivisella tavalla kattaen hitaasti ja nopeasti kehittyvät ilmiöt satelliittidataa käyttäen ja validoituja käsittelyketjuja käyttäen.

Vedenalainen pato, joka kasvattaa klorofylliarvoja Saidenbachin tekojärven esi-altaassa Saksassa (Sentinel-2:sta kuvista).

Leväkukintojen havaitseminen

WQeMS-alusta, jossa näkyy Sentinel-2-kuviin perustuva haitallisen leväkukinnan indikaattori Eibenstockin tekojärvelle Saksassa. Tässä tapauksessa ei havaittu leväkukintaa, mikä näkyy myös vasemmassa yläkulmassa olevassa histogramminäkymässä.

Palvelun tavoite

Havaita ja tarkkailla mahdollisesti haitallisten leväkukintojen kehittymistä vesistössä eri alueellisilla mittakaavoilla käyttäen satelliittitietoja ja validoituja käsittelyketjuja.

2020-08-28, Sentinel-2, ESA

2020-08-26, WorldView-3, MAXAR

2020-08-26, WorldView-3, MAXAR

Haitallista leväkukintaa osoittava indikaattori, joka on johdettu Sentinel-2-kuvista (vasemmalla) ja WorldView-3-kuvista (oikealla), mikä osoittaa, että leväkukintojen havainnoinnissa on tärkeää kattaa erilaiset alueelliset mittakaavat.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant

Vedenlaadun seuranta satelliittien ja automaattisten in situ -havaintojen avulla Suomessa

Osana WQeMS-portfoliota Syken TARKKA-palvelu tarjoaa ilmaisen ja avoimen pääsyn Suomen ja Itämeren satelliitti- ja muihin havaintoihin.

EO-, GIS- ja in situ -aineistot, jotka voidaan visualisoida karttanäkymässä.

Karttanäkymä, jossa näkyvät sameusarvot (Sentinel-2) järven eri osissa tosivärikuvan päällä.

Chl-a aikasarjakuvaaja, jossa näkyy satelliittihavaintoja (S2) yhdessä automaattisen mittausaseman tekemien havaintojen ja laboratorionäytteiden kanssa.

Suomen ympäristökeskus
Finlands miljöcentral
Finnish Environment Institute

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant Agreement No 101004157

Vesialueen pinta-alan seuranta

Äkillinen vesialtaan pinta-alan kasvu vaikuttaa kiintoaineen ja veden sisältämien aineiden pitoisuuksiin ja toimii myös mahdollisten epäpuhtauksien kulkeutumisväylänä.

Toisaalta veden pinta-alan merkittävä **vähenneminen** voi vaikuttaa liuenneiden aineiden pitoisuuteen ja veden virtauksen nopeuteen.

Pinta-alan seurantapalvelu on kehitetty pintavesialtaiden vedenlaajuuden vaihteluiden seuraamiseksi.

Palvelu hyödyntää Copernicus-ohjelman satelliittihavaintoja pintavesialtaiden maa- ja vesipeitteen muutosten havaitsemiseen.

Seuranta EO havaintojen assimilation avulla

Menetelmässä hyödynnetään sekä monispektrisiä (esim. Sentinel-2) että mikroaaltohavaintoja (esim. Sentinel-1), jotta tilanteita voidaan seurata tarpeeksi usein.

Tämä voi tapahtua kausittaisena (ks. kuva oikealla) tai kaksipuolaisena muutosten havaitsemisanalyysinä (ks. esimerkki alla olevassa kuvassa).

**I
n
n
o
v
a
t
i
o**

- ✓ Jopa 98 prosentin toimintatarkkuus erilaisissa kohdealueissa ympäri Eurooppaa.
- ✓ Luotettavia tuloksia saatavilla aiempaa useammin.
- ✓ Täysin automaattinen toiminta

Ääri-ilmiöiden havaitseminen (tulvat / öljyvuodot)

Vesi jota juomme...

WQeMS on vedenlaadun seuranta-
palvelu, joka perustuu
ilmaisiin Copernicus-satelliitti-
tietoihin ja tarjoaa kehittyneitä
tekoälytekniikoita hyödyntävän
ääri-ilmiöiden havaitsemispalve-
lun, jonka avulla voidaan tunnis-
taa ja seurata sisävesien laatua
heikentäviä ääri-ilmiöitä.

Tulvapalvelu

Tulvapalvelu hyödyntää
Sentinel-1-dataa ja Deep
Learning menetelmiä tuottaak-
seen aikasarjatietoa juoma-
vesialtaiden tulvatapahtumista
korkealla ajallisella ja alueelli-
sella resoluutiolla, tarjoten
arvokasta tietoa loppukäyttä-
jille.

*Pikselit, joissa ennustetaan olevan
käynnissä tulva (keltainen) Giaretta-
järvellä*

Valvontapalvelut:

- Tulvat
- Mutaiset vedet
- Hiilivetymuodostumat

Mitä me teemme

- Käytämme satelliittidataa
- Seuraamme alueita eri EU-
maissa
- Sovellamme
tekoälytekniikoita ääri-
ilmiöiden seurantaan
- Tarjoamme hyödyllisiä
tilastoja

Mutainen vesi -palvelu

Käyttää Sentinel-2:n havaintoja
sedimenttiä sisältävän veden
seurantaan juomavesialtaissa.
Koneoppimismalli tuottaa
mutaista vettä koskevan
esiintymis- ja
todennäköisyyskartan ja tarjoaa
arvokasta tietoa hätätilanteiden
hallintaan

*Todennäköisyyskartta (vasemmalla) ja
binäärikartta (oikealla) Polyphytos-
järven mutaisista vesistä.*

Ääri-ilmiöiden havaitseminen (tulvat / öljyvuodot)

Hiilivety muodostumien havaintopalvelu

Öljyvahinkopalvelussa käytetään Sentinel-2-satelliittikuvia ja neuroverkkomallia hiilivety muodostumien tunnistamiseen sisävesillä. Palvelun avulla rajoittamistoimet voidaan aloittaa ajoissa

Hiilivetyjen mahdollinen esiintyminen Polyphytos-järvessä (punainen); pohjakarttana on käytetty Google Earthia.

Yhteystiedot

Kostas Vlachos, kostasvlachosgrs@iti.gr

Natasa Moumtzidou, moumtzid@iti.gr

Ilias Gialampoukidis, heliasgj@iti.gr

Stefanos Vrochidis, stefanos@iti.gr

Edut

- Saatavilla vesilaitoksille ja muille loppukäyttäjille.
- Seuraa vesialuetta usein ja hyvällä alueellisella erotuskyvyllä
- Viranomaiset voivat tunnistaa mahdolliset ongelmat aikaisemmin
- Minimoidaan pilaantumisen vaikutukset vähemmillä henkilöresursseilla

Vesilaitosten saama hyöty

- Käyttäjät voivat seurata vesialuetta suurella alueellisella resoluutiolla ja alueilla, joille ei ole suoraa pääsyä.
- Paikan päällä oleviin antureihin ja ylimääräiseen työvoimaan liittyviä kustannuksia voidaan vähentää.

Hyöty viranomaisille ja kansalaisille

- Viranomaiset, saavat käsityksen tietyn alueen nykytilasta, jotta ne voivat tunnistaa mahdolliset jatkuvat ongelmat ja puuttua niihin asianmukaisesti.
- Kansalaiset saavat käyttöönsä parempilaatuista vettä.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant Agreement No 101004157

WQeMS-verkkokoulutusaluesta valmiuksien kehittämistä varten

Innovaatioprosessi liittyy ammattilaisten kykyyn omaksua ja ottaa käyttöön uusimpia teknologisia välineitä ja työprosesseja päivittäiseen toimintaansa.

WQeMS:ssä painotamme kehitettyjen palvelujen käyttöönottoa ja jatkuvuutta ja pyrimme siihen, että vesialan ammattilaiset hankkisivat tarvittavat valmiudet (taidot ja osaaminen) kaukokartoitusaineistojen käyttöön seurannassa.

Valmiuksien kehittäminen sisävesien satelliittihavainnointia varten

UNIT 1.1 - INTRODUCTION TO COPERNICUS

Copernicus Programme

- A European Union's Earth observation programme, coordinated and managed by the European Commission, European Space Agency (ESA), EU member States and EU Agencies.
- Considered as a part of a public service framework, allowing full, free and open access to all data collected.

Why AI is so important for earth observation?

- Faster and specialised hardware and computing (GPU)
- ✓ Access to more and more data, "ANNOTATED" data
- Has the potential to eliminate and address the biggest challenges
- ✗ Help to simplify administrative tasks
- Achieve low accuracy in detecting incidents

0/2 Show solution Retry

Drag the words into the correct boxes

Land Applications: Marine Safety ✗ Desertification, Forest Fires ✗ Land Cover, Use and Change Detection Mapping, Bio-geophysical Variable Monitoring, Risk Mapping, Precision Farming, Forest Monitoring.

Maritime Applications: Marine & Coastal Environment, Climate & Seasonal Forecasting, Marine Resources, Sea Ice, Marine Safety.

Hyödyt vedenkuluttajille

Kestävä teknologian hyödyntäminen parantaa mahdollisuuksia nauttia korkealaatuisen veden perusoikeudesta.

Sähköinen koulutuspalvelu

- ✓ Neljän koulutusmoduulin sarja
- ✓ Mukaansatempaava koulutusmateriaali
- ✓ Vuorovaikutteiset arviointikonaisuudet

[https:// training.wqems.eu](https://training.wqems.eu)

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant Agreement No 101004157

Vuorovaikutteinen koulutussisältö ja joustava hallinta

LEARNING PATH COURSES

Home

In case you added some courses to your training, you can manage here the modules inside these courses. Note that you can also directly add modules in the training at step 2.

MANAGE

Description

Learning Path Manager

Modules

Activities

Members

MODULE 1 - UNDERSTANDING COPERNICUS DATA AND SERVICES

4 modules

Tree view

MODULE 2 - TECHNICAL ASPECTS IN EARTH OBSERVATION SERVICES

5 modules

Tree view

MODULE 1 - UNDERSTANDING COPERNICUS DATA AND SERVICES

Mandatory

Minimum score to validate step

0

TRAINING CATALOGUE

Search

A to Z

VISIBILITY

My trainings

CATEGORIES

Full Training

Industry Focus

WQeMS TRAINING COURSE

The participants will learn:

Course

MODULE 1 - UNDERSTANDING COPERNICUS DATA AND SERVICES

Mandatory

Minimum score to validate step

0

MODULE 2 - TECHNICAL ASPECTS IN EARTH OBSERVATION SERVICES

Mandatory

Minimum score to validate step

0

Koulutussisällön joustava hallinta

Koulutusmoduulit ja -polut

1. Copernicuksen tietojen ja palvelujen ymmärtäminen.
2. Satelliittihavainnointipalvelujen tekniset yksityiskohdat
3. Sisävesien ominaisuuksien arviointipalvelu, joka perustuu satelliittihavainnointiin.
4. Käyttötapaukset ja sovellukset

Useita koulutuspolkuja määritelty vastaamaan erilaisten sidosryhmien osaamistarpeita

Rakennettu avoimen lähdekoodin työkalujen päälle

Sähköinen koulutuspalvelu on rakennettu Opigno LMS:n (<https://www.opigno.org/>), avoimen lähdekoodin Drupal-9-työkalun varaan, jota jaetaan GNU GPL v.3 -lisenssin ehdoilla.

Koulutussisältöä voi käyttää maksutta.

PHOEBE
RESEARCH & INNOVATION

UNIT 3.1 - INTRODUCTION TO THE WQeMS SERVICES

Käyttöönottotilastot päätöksenteon helpottamiseksi

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant Agreement No 101004157

PAREMPAA VEDENLAADUN SEURANTAA

Sentinel-havaintojen hyödyntäminen juomavesialtaiden vedenlaadun seurannassa hyvällä alueellisella tarkkuudella.

Valikoima välineitä vesilaitosten tukemiseksi:

- ▶ Automaattinen karttojen, tilastojen ja yksityiskohtaisten tietojen tuottaminen hitaasti ja nopeasti kehittyvistä ilmiöistä,
- ▶ hälytys, jos veteen liittyviä ongelmia havaitaan sosiaalisen median kautta tai analysoimalla seurattavia parametreja.

WQeMS alustan komponentit ja työkalut

Käyttöliittymä vedenlaatu karttojen visualisointia varten

Jatkuva palvelu

Valvoo jatkuvasti vesialtaita, tuottaa päivittäin karttoja ja havaitsee veteen liittyviä ongelmia.

- ▶ Suositellaan **rutiininomaiseen operatiiviseen seurantaan** ja **ennakkovaroitukseen**.

Yksittäistilauspalvelu

Tuottaa kertaluonteisia karttoja tietystä alueesta tietynä ajankohtana

- ▶ Suositellaan **hätätilanteiden hallintaan** ja vesialtaassa havaittujen ongelmien selvittämiseen.

YHDISTÄ, LAAJENNA, MUKAUTA

Developer Rest API **1.0.0** **OAS3**

These are the APIs exposed by WQeMS to developer accounts.

Alert Configuration APIs

POST /api/v1/alert-config Insethwaalerconfigpoint

Product APIs

GET /api/v1/product/list/(productTypeServiceName)/(waterBodyLocalId)/ GetproductInfoByproduct

Measure APIs

GET /api/v1/measure

Requested Report

POST /api/v1/request

Request APIs

GET /api/v1/request

```
<Layer queryable="1" opaque="0">
  <Name>waterquality-cdm:wqcdm-polyphytos</Name>
  <Title>Coloured Dissolved Organic Matter - Polyphytos</Title>
  <Abstract>Yellow Substance or Coloured Dissolved Organic Matter (CDOM)
  influence the water colour. They are measured in terms of absorbance at
  SOA minus the specific absorption of Chlorophyll: CDOM=SOA-0.185*
  <KeywordList>
  <Keyword>Service: Water Quality</Keyword>
  <Keyword>SubService: Coloured Dissolved Organic Matter</Keyword>
  <Keyword>UnitOfMeasure: 1/m</Keyword>
  <Keyword>WaterBodyLocalId: polyphytos</Keyword>
  <Keyword>WaterBodyNameText: Polyphytos</Keyword>
  <Keyword>Attribute: WCS</Keyword>
  <Keyword>TypeLayer: ImageMosaic</Keyword>
  </KeywordList>
  <CRS>EPSG:32634</CRS>
  <CRS>CRS:84</CRS>
  <EX_GeographicBoundingBox>
  <westBoundLongitude>21.819298543853925</westBoundLongitude>
  <eastBoundLongitude>22.10310536360796</eastBoundLongitude>
  <southBoundLatitude>40.10520169195457</southBoundLatitude>
  <northBoundLatitude>40.30427368246232</northBoundLatitude>
  </EX_GeographicBoundingBox>
  <BoundingBox CRS="CRS:84" minx="21.819298543853925" miny="40.10520169195457"
  <BoundingBox CRS="EPSG:32634" minx="569825.6682048424" miny="44428238319.52220103_SENT2_m10" units="Stent2_m10" />
  </Dimension>
  </Layer>
```

Kehittäjien rajapinnat (API:t, OGC:n verkkopalvelut)

Palvelu antaa vesiasiantuntijoille, kehittäjille ja tutkijoille mahdollisuuden yhdistää **WQeMS-toiminnot olemassa oleviin päätöksenteon tukijärjestelmiin** sekä parantaa nykyisiä menetelmiä ja testata vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Alusta tarjoaa **sovellusrajapintoja ja Open Geospatial Consortium (OGC) -palveluita**, joiden avulla tietoja voidaan käyttää vakiintuneiden standardien mukaisesti ja levittää automaattisesti ajantasaisia karttoja ja niihin liittyviä tilastoja.

WQeMS liittyy olemassa oleviin havainnointijärjestelmiin, kuten Copernicus-palveluihin ja Group of Earth Observation System of Systems (GEOSS) -alustaan.

Valittu lähestymistapa mahdollistaa uusien tietojen tarjoajien liittämisen järjestelmään ja yhteyksien luomisen tuleviin kolmansien osapuolten kaupallisiin tai ei-kaupallisiin palveluihin.

Mikropalveluarkkitehtuurilla varmistetaan skaalautuvuus, joustavuus ja jatkokehittettävyys.

Federated solution

WQeMS:n hajautettu järjestelmä

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant Agreement No 101004157

Johdanto

WQeMS-projekti selvitti sosiaalisen median hyödyntämistä veden laadun kannalta merkityksellisten joukkoistettujen tietojen saamiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi uudenlaisen tietolähteen avulla.

Palvelun kuvaus

WQeMS tarjoaa 5 joukkoistamis-palvelua, joiden avulla saadaan tietoa veteen liittyvistä tapahtumista:

- Some-indeksoijalla kerätään reaaliaikaisesti aiheeseen kuuluvia twiittejä.
- Mobiilisovellus, jossa Android-käyttäjät voivat ilmoittaa veteen liittyvistä ilmiöistä.
- Järjestelmä, joka päivittäin imuroi kansalaisten tekemiä leväkukintahavaintoja SYKEN CitObs API:sta.
- Hälytysmoduuli, joka tuottaa varoituksia tiettyjen raja-arvojen perusteella edellä mainituista tiedoista.
- Näkymä, joka visualisoi varoitukset.

Alerting Module Framework

Palvelun tulokset

Hälytysmoduuli kerää jatkuvasti:

- Vedenlaatua ja saastumista, öljyvuotoja, leväkukintoja, sameutta jne. koskevat twiitit.
- Kansalaisten valitukset mobiilisovelluksen kautta.
- Kansalaisten havainnot leväkukinnoista Suomen alueella.

Järjestelmä luodaan dynaamisesti hälytyksiä ja tarjoaa joukkoilmoituksia varten alustan, jossa on käyttäjäystävällinen käyttöliittymä ja jossa joukkoilmoitukset esitetään kartalla.

Hälytysmoduuli (Raportointi ja joukkoistaminen)

Hyöty käyttäjälle

Vesilaitosten operaattoreille annetaan joukkoistettuja hälytyksiä mahdollisista vesiongelmista.

- Säätetään henkilöresursseja
- Tarjotaan parempi kattavuus

Kännykkäsovellus joukkoistamistietojen keräämiseen

Avainkohdat

- Analysoi reaaliaikaisesti joukkoistettua veteen liittyvää tietoa
- Lisää tietoisuutta veteen liittyvistä tapahtumista
- Mahdollistaa nopean havaitsemisen ja reagoinnin uusiin veteen liittyviin tapahtumiin

Yhteystiedot

Aris Bozas

arbozas@iti.gr

Anastasia Moumtzidou

moumtzid@iti.gr

Ilias Gialampoukidis

heliasgj@iti.gr

Stefanos Vrochidis

stefanos@iti.gr

Joukkoistamisalusta

Hyöty kansalaiselle

Mahdollistaa kansalaisille tehokkaamman ja virtaviivaisemman tavan lähettää veteen liittyviä valituksia älypuhelimensa kautta.

- Vältetään pitkälliset puhelinsoitot.
- Parantaa asiakaspalvelun laatua ja asiakastyytyväisyyttä.

